

СЎФИ ОЛЛОЁР ГУМАНИСТИК МЕРОСИНИНГ ТАРБИЯВИЙ
АҲАМИЯТИ

Қаршиев Ислон Эгамқулович,
ЖДПУ ўқитувчиси

Шўролар давридаги яна бир иллат ахлоқий мерос атеистик муносабатда бўлиш эди. Шунинг учун ўша даврда дин тасаввуфнинг йирик вакиллари Имом Бухорий, ат-Термизий, Гиждувоний, Яссавий, Замахшарий, Нақшбандийларнинг диний-ахлоқий қарашларини тадқиқ қилиш ман қилиб қўйилди. Қуръон ва ҳадислардаги ахлоқий, инсонпарвар қадриятлар эътиборга олинмади. Шўролар даврида марказда чоп этилган «Марксча-ленинча этика асослари» дарсликларидан иттифоқдош республикаларда яшовчи халқларнинг менталитети, ахлоқининг миллий хусусиятлари инобатга олинмади. Уларда, аслида, Ғарбий Оврупо ва рус халқларининг ахлоқи назарда тутилган эди.

Бирок, тарих ҳақиқати кузатилганда, Сўфи Оллоёр ғоялари аста-секин жамият томонидан қабул қилиниб борганлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин. Унинг асарлари XVII-XVIII асрлар Ўрта Осиё ижтимоий ҳаёти руҳиятини ифодалаган ва жамият маънавиятини соғломлаштиришга катта улуш қўшган дастурий қўлланмалар сифатида тан олинган. Ўша даврлардан эътиборан “Маслак ул-муттақин” ва “Сабот ул-ожизин” асарлари мадраса ва хужраларда таълим-тарбия дарслиги сифатида ўқитилиб, авлодларнинг шу мафкура руҳида маънавият касб этиши таъминланган. “Сабот ул-ожизин”нинг маърифатга чанқоқ ҳар бир хонадонда Қуръони карим билан бирга сақланиб келганлиги, турли-туман китобхонлик давраларида, чўпон- чўлиқ гурунгларида, маъракат-тадбирларда мутолаа қилиш одат бўлиб қолганлиги юқоридаги

мулоҳазаларни яна бир карра тасдиқлайди¹.

Умуминсоний ахлоқий кадриятлар асрлар оша гуманистик фикрлар барча халқларнинг ҳаётида муҳим мавқе эгаллаб келди. Бу ҳодиса айниқса, Ўрта Осиёда ва умуман олганда Шарқ халқларининг юксак маънавий бойлигидир. Шарқ халқларига хос бўлган вазминлик, андишалик, сабр-тоқат, саховат, Ватанни севиш, меҳмондўстлик каби сифатлар ҳақида кўпгина ривоятлар ва ҳақиқатлар мавжуд. Ҳақли равишда ахлоқий кадриятлар ўз аксини топган «Шоҳнома», «Хамса», «Гулистон», «Бўстон», «Қобуснома», «Ҳикматлар» каби маънавий маданиятимиз дурдоналари бўлган машҳур асарлар билан фахрланамиз. Бундан ташқари, хотин-қизларимиз орасида кенг тарқалган «Бибисешанба», «Мушкилкушо» каби матнлар (ёзувлар) ҳам ахлоқий мазмун ташиб, асрлар давомида муштипар аёлларимиз, маъсума қизларимизга руҳий озуқа бўлиб келган².

Шу ўринда Сўфи Оллоёр оҳ чекиб дейди: Бир замонларда Робиа исмли валийсифат аёл ўтган эди. Соф сийрат, покиза бир аёл шунчалик йиғласа, бизлардек юзи қораларнинг аҳволига вой! Бизнинг бутун завқимиз айшу ишратга, ўйин-кулгига, эрталаб қилган тавбамиз тушгача етиб бормайди...

Хамиша завқимиз айшу кулушга,
Етушмас эрта қилғон тавба тушга³.

Эй ўқувчи, бу ҳикоятни эшитиб, ибрат ол! Аллоҳнинг хавфидан қалби тўлиб йиғлар экан, нагоҳон кўз ёшлари кўшни аёлнинг чодирига томди. Шунда Робиа у аёлга: “Эй қариндош, чодирингни ювгил, кўзимдан сачраган ёш қизил қондир,-деди. Кейин риё бўлиб қолмаслиги учун сўзида давом этиб, у аёлга айтди: “Эй Эгамнинг танлаган бандаси, гуноҳим кўпидан уялиб йиғлаганим боис бу осий-гуноҳкорнинг кўз ёши

¹ Ш.Сирожиддинов. Сўфи Оллоёр илоҳиёти. 1-қисм. Жамият ва бурч. –Т.: 2001. –Б.73.

² Облокул Бозоров, Рустам Шодиев. Ўрта Осиё тасаввуфи ва ахлоқий кадриятлар. –Самарқанд: 1992. –Б. 49.

³ Ўша манба, ўша жой.

қонга айланган”⁴.

Ҳикоят давомида Сўфи Оллоёр Робианинг ҳолларини шарҳ этиб, айтади, Аллоҳ раҳматиға олсин, Робиа зотан аёл бўлса-да, эранлар-тариқат улуғлари унга “Тожу-р-рижол”, яъни “Эр кишилар тожи” деган номни бердилар. Аёл бўлишиға қарамасдан, турли-туман азоблар ичида яёв йўл босиб, хаста тану жонларини судраб, етти йилда Каъба зиёратига етишди. Унингдек ҳимматли аёлнинг касбу камолоти, юксак дид ва ҳолати ҳисобдан ташқаридир.

Сўфи Оллоёрнинг “Сабот ул-ожизин”ини ўрганиш, китоб мавзу жиҳатидан икки қисмға бўлинганини кўрсатади. Биринчи қисм даъват қисми бўлиб, унда халқни уйқу-ғафлатдан уйғонишға, тавба қилишға, Ҳақ йўлиға қадам қўйишға, Расулуллоҳ суннатларига қайтишға чақириш етакчилик қилса, иккинчи қисм-муҳаббат тариқатига қадам қўйган солиқ касб этиши керак бўлган фазилатлар, тариқат одобига бағишланган. Иккинчи қисмни мавзу нуқтаи назаридан олдингисидан ажратиб турадигайи аҳамиятли белгилар, ҳатто ҳар бир манзуманинг матласида келтирилган ҳақиқат изловчиларға нисбатан ишлатиладиган “солиқ”, “сўфий”, “оқил”, “зоҳид”, “ошиқ”, “дарвиш”, “мўъмин”, “озода”, “содик”, “нозир”, “комил” атамаларининг биринчи қисмда учрамаслигида ҳам кўринади. Бу мушоҳадалар “Сабот ул-ожизин” асари мутафаккирнинг таблиғ-тарвиж ишлари босқичларида изчил ёзиб борилгани ҳамда шахс мафкура ва маънавиятини поғонама-поғона ислоҳ этиб боришнинг аниқ дастуриға асосланганлигини ва гуманистик гоёларнинг илгари сурилганлигини яна бир карра тасдиқлайди.

Яна бир ўринда мутафаккир инсон тарбиясига оид ибратлардан намуналар келтириб, Одам Ато билан Момо Ҳаво тақиқланган дарахт мевасидан танаввул этишгач, жаннатдан чиқарилганлигини эслатади: Буни англаб Одам Ато «Раббано, залламно»-Эй Раббим, ўз-ўзимға зулм

⁴ Рашид Зоҳид. Сўфи Оллоёр ҳикоятлари. 1-китоб. –Т.: Шарқ, 2018. –Б. 10-11.

килибман-да, деб афсус-надомат чекдилар. Аллоҳ субҳонаху ва таоло, аҳвол шундайлигидан фаришталар орқали хабар бериб, Одам алайҳиссаломни юпантирдилар: «Эй Одам, хафа бўлма, сен Ер юзига тушиб, Ҳаво билан бирга яшаб, кўп бола-чақа орттирасан, улар навбатма навбат яшаб, дунёдан ўтадилар, уларни қайта тирилтириб боқий дунёдаги даргоҳимга олурман». Шундоқ деб Одам кифтини очиб, барча фарзандлар руҳини кўрсатдилар, улар чумолидан ҳам кичик, ғоят кўп эдилар. Одам айтдилар: «Эй Аллоҳ, булар ғоят кўп-ку, ер юзига қандай сиғади?». Аллоҳ айтдики, «Тириги Ер юзида яшайди, ўлигини ер остида асрайман. Яна жаннат ва дўзахни ҳам яратдимки, менга итоат ва ибодат қилганларини Жаннатга солурман, менга ибодат қилмай, дунёни севиб, гуноҳлар қилиб ўтган бандаларимни дўзахга солурман». Одам алайҳиссалом илтимосига кўра Аллоҳ таоло барча одам болалари руҳини ўзига чорлади:

Вақтики одам фарзандлари ёйилиб, тарқалиб кўпайдилар, улар ичидан солиҳлари бошқаларни Аллоҳ йўлига чорлаб, амри маъруф ва наҳи мункар қилдилар, гуноҳ ишлардан қайтардилар. Натижада уларни халқ таниб-билди-хувайдо бўлдилар. Аллоҳ ишқи уларни эл кўзига ошқора қилди. Руҳлари дунёни кўргани келиб, кеч қолиб кетган бандалар эса ёруғ дунёда мол-мулк, боғ-роғларга муҳаббат қўйди, бу нарсаларга эгалик қилишга уринди, бу йўлда ким уларга халақит берса, зулм қилди, урди, ўлдирди, қийнади. Руҳлари жаннатни кўргани бориб, кеч қолиб келган бандалар эса ёруғ дунёга келганда дунёпараст қавмлар хизматини қилиб азоб-уқубат чекиб, Худонинг адолатидан умид қилиб, яшаб ўтдилар.

Сўфи Оллоёр умрининг ниҳоясида кенг тарғиботчилик фаолиятдан воз кечиб, кимсасиз Вахшивор мавзесида зоҳидона ҳаёт кечирганлигини шу билан изоҳласа бўлар.

Сўфи Оллоёр тасаввуфий ғоялари таҳлили ҳақида фикр юритилганда мутасаввифнинг тасаввуфга қўшган ҳиссаси, унинг ислом оламидаги мақоми ва яратган таълимотларини мазмун, моҳиятини авомга, оддий халққа етказиш, ундан жамият уйғониши ва Худони таниши, исломий таълимотнинг негизи адолат, илмли бўлмоқ, тарбиявий, таълимий билимларни ҳар бир муслим ва муслима билишини, бу зотлар огоҳ этувчи мутасаввиф, сўфий, шайх мақомида бўлгани ҳолда халқ кўзини очиш, уларни дунёни билишга чорлаш вазифаси эканлиги билан изоҳланади.

Adabiyotlar.

Ш.Сирожиддинов. Сўфи Оллоёр илоҳиёти. 1-қисм. Жамият ва бурч. –Т.: 2001. –Б.73.

Облоқул Бозоров, Рустам Шодиев. Ўрта Осиё тасаввуфи ва ахлоқий кадриятлар. –Самарқанд: 1992. –Б. 49.

Ўша манба, ўша жой.

Рашид Зоҳид. Сўфи Оллоёр ҳикоятлари. 1-китоб. –Т.: Шарқ, 2018. –Б. 10-11.